

O`QUVCHILARNI MATN USTIDA ISHLASHGA O`RGATISH USULLARI

Toshpo’latova Dildoraxon Kozimovna

Andijon viloyati, Paxtaobod tumani 5-umumiy o`rta ta’lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Har bir davlatning jahon miqyosidagi mavqeyi uning ta’lim sifati qanchalik samaradorlikka erishganligi, yoshlarning bilim olishga, yangilik yaratishga intilishi, bilimlarni o`zlashtirish ko`rsatkichlari bilan baholanadi. Davrimiz hozirgi yosh avloddan fikrlash va fikr mahsulotini to`g`ri ifodalashni talab qilgan ekan, o`quvchida bu ko`nikmalarni rivojlantirish uchun dars jarayonida o`qituvchi yangidan yangi usul va metodlardan foydalanishi kerak. Ta’lim-tarbiya jarayonining barcha jihatlarini qamrab oluvchi” Davlat ta’lim standartlari” bugungi kunda yosh avlodning Vatanga sadoqat, yuksak axloq, ma’naviyat va ma’rifat, mehnatga vijdonan munosabatda bo`lish hamda o`zi sevgan kasbini mukammal egallash yo`lida qunt bilan bilim olishlari uchun kafolat bo`lib xizmat qilmoqda. Til ta’limida yozma nutq ustida ishlash og`zaki nutqqa qaraganda murakkab jarayon. Bu nutq turining murakkabligi imlo, tinish belgilarini o`rinli qo`llash, fikrni uslub talabiga muvofiq bayon qilinishi lozim.

Til ta’limida muammolar : O`quvchilarning o`z fikrlarini mustaqil ifoda qila olmaslik .Yozma nutq malakalarining sustligi, fikrni aniq ifoda eta olmaslik. Fikrni ifoda qilishda so`z q`ollashdagi qashshoqlik, sinonim, shakldosh so`zlarni to`g`ri qo`llay olmaslik Husnixatga e`tibor bermaslik . Yozuvda imloviy, uslubiy xatolarga ko`p yo`l qo`yish. O`quvchining yozuv malakasini o`stirish, matnni to`g`ri tahlil va talqin eta olishida ona tili fani o`qituvchisi o`oz fanining muhim vazifasini anglamog`i lozim.

Ona tili fanini o`qitishning asosiy vazifasi:

- Mustaqil fikrlashga;
- O`zgalar fikrini anglashga;
- O`z fikrini og`zaki va yozma bayon etishga.

Ona tili mashg`ulotlarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun quyidagi asoslarda qurish maqsadga muvofiq:

- Ona tili mashg`ulotlarida ortiqcha grammatizmdan qutilish, ya’ni darslikdagi ta’rif va qoidalar nazariy tushunchalar amaliy ishlarni muvaffaqiyatli yakunlashga xizmat qilishi kerak.

- Ona tili mashg`ulotlarida so`z va uning ma’nolari ustida ishlashni kuchaytirish
- Ona tili mashg`ulotlarida matn bilan ishlash asosiy o`rinni egallashi zarur.
- Ona tili mashg`ulotlarida o`qituvchi ham, o`quvchi ham ta’lim jarayoni sub’yektiga aylanmog`i lozim

• Hozirgi kunda fidoyi o`qituvchilarning ijodiy izlanishlari orqali bir qancha zamonaviy ta’lim usullari ishlab chiqildi. Bunday usullardan samarali foydalanish uchun, avvalambor, o`qituvchi o`z fanini puxta bilishi, ilg’or zamonaviy o`qitish usullaridan yaxshi xabardor bo`lib, ulardan samarali foydalanish yo`llarini kashf eta olishi lozim. Shundagina o`qitish sifati ham, talabalarning fanni o`zlashtirish darajasi ham yuqori bo`ladi. Ta’lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri – ta’lim-tarbiya jarayonini yangi pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlash, ta’lim tizimining ilg’or tajribalarini o`rganish va ularni dars jarayoniga tatbiq etishdan iborat. Pedagogikaga bag’ishlangan adabiyotlarda «Pedagogik texnologiya», «Yangi pedagogik texnologiya», «Ilg’or pedagogik texnologiya» kabi tushunchalar keng qo`llanilmoqda va turlicha izohlanmoqda. Ona tili va adabiyot fani o`qitish predmeti sifatida o`qish va yozish malakasini egallashdan tashqari kelgusi hayot uchun ma’nan yetuk, barkamol shaxs qilib tarbiyalash maqsadini ham oldiga qo`yadi. O`quvchi imlo savodxonligiga ega bo`lishi ona tili fanining vazifasi, o`gzaki nutq malakasini egallashi, estetik did, keng dunyoqarashni shakllantirish birdek adabiyot fanining oldiga qo`ygan maqsadi hisoblanadi. Buning uchun o`qituvchi ijodkor bo`lishi, yangi pedagogik texnologiyalarning xilma-xil shakllarini, usullarini yaratib, ularni ta’lim jarayonida qo`llab borishi lozim. O`yinlar vositasida o`quvchilarga yangi bilimlar berish, ko`nikma hosil qilish, kichik guruh a`zolarining ijodiy qobiliyatlarini rag`batlantirish mumkin. O`yinlarni darsning kirish yoki yakunlovchi qismida o`tkazish mumkin. **“Iste’dod” bekati, “ Ijodiy matn yaratish,” “Insert” usuli** noa’naviy metodlar oquvchilarni matn bilan ishlash konikmalarini shakllantirish va matn yaratishga o`rgatadi.

Xulosa qilganda, har bir davlatning jahon miqyosidagi mavqeyi uning ta’lim sifati qanchalik samaradorlikka erishganligi, yoshlarning bilim olishga, yangilik yaratishga intilishi, bilimlarni o`zlashtirish ko`rsatkichlari bilan baholanadi. Bu esa oz navbatida pedagoglardan o`z kasbiga mas’uliyatni yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy orta ta’limning “Davlat ta’lim standartlari”ni tasdiqlash to`g`risida Vazirlar Mahkamasi 390—son qarori, 1999
2. D.Yo`ldosheva, Ona tili ta’limi maqsadining tadrijiy taraqqiyoti, T, 2013
3. Ubaydullayeva M. Nutqiy xatolar va ularni bartaraf etish yo`llari, Ilm- fan va ta’limning rivojlantirish istiqbollari, 2020, jurnal, 6- son, 166-b
4. Eduportal uz. Ona tili 10 -11- sinf